

INTERACTION ENTRE L'AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE

1. Maïs nouvellement planté. Plantation de peupliers, Santa Fe Grenade 2. Maïs planté entre les rangées de peupliers, Santa Fe, Grenade 3. Maïs de première année, proche de la récolte, Santa Fe, Granada

LE QUOI ET LE POURQUOI

La culture du peuplier en province de Grenade présente de multiples atouts, depuis l'enrichissement écologique des milieux jusqu'au développement économique et social du territoire. Résistance aux conditions variées, contribution à la durabilité et rentabilité économique font de cette essence un levier précieux pour les agriculteurs comme pour les collectivités locales.

Une entreprise a relancé l'association maïs-peupliers, une pratique autrefois courante dans la Vega de Granada : on y cultivait jadis des légumes entre les rangs de jeunes peupliers durant leur première année. Abandonnée avec l'industrialisation, cette méthode a presque disparu de la région, avant que certains producteurs ne la réinventent comme stratégie agricole performante.

COMMENT LE DÉFI EST-IL RELEVÉ

L'exploitation étudiée compte actuellement 125 hectares de peupliers, organisés en parcelles de 10 à 15 hectares, dont une est récoltée annuellement. Ces arbres, cultivés sur un cycle de dix ans, sont plantés fin février, tandis que le maïs est semé mi-avril. Ce dernier bénéficie de l'humidité résiduelle des irrigations destinées aux peupliers et, en retour, offre une couverture végétale protectrice durant leur première phase de croissance.

Le maïs est disposé en rangées – environ quatre par alignement de peupliers –, avec un espacement calculé pour éviter toute compétition entre les deux cultures, que ce soit pour la lumière ou les nutriments.

Bien que 30 % de la surface reste improductive sous les arbres, le rendement du maïs atteint 10 000 kg/ha la première année. Il diminue ensuite à 6 000 kg/ha la deuxième année, en raison de l'ombrage croissant des peupliers. Cette complémentarité permet néanmoins d'optimiser la rentabilité globale et l'usage des terres.

Mots-clés : Maïs, peuplier, agroforesterie, inter-rangs

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Ce système permet une coexistence harmonieuse des deux cultures, sans compétition pour la lumière ou les nutriments. Croissance rapide, les peupliers apportent au maïs une ombre protectrice, limitant l'échauffement du sol et réduisant l'évapotranspiration. Ce microclimat favorise ainsi le développement du maïs durant les pics de chaleur estivaux.

Sur le plan économique, ce modèle offre une double source de revenus : les peupliers, récoltés tous les dix ans pour le bois d'œuvre, et le maïs, produit annuellement. Cette complémentarité sécurise les revenus et atténue les risques financiers liés aux aléas agricoles.

L'agroforesterie peuplier-maïs présente des atouts multiples environnementaux, économiques et agronomiques. En associant une culture annuelle à une essence forestière à haute valeur ajoutée, elle optimise l'espace et les ressources. L'utilisation des interrang, autrement improductifs, améliore l'efficacité foncière, tandis que la synergie entre les deux productions renforce la fertilité des sols.

Sur le plan écologique, ce système protège les sols et préserve l'eau : les racines des peupliers stabilisent les terrains, limitant l'érosion, notamment en pente. Ils réduisent aussi l'évaporation, maintenant l'humidité disponible pour le maïs en période sèche. Par ailleurs, leur réseau racinaire améliore la structure du sol, favorisant porosité et rétention des nutriments.

Cette gestion diversifie les revenus (maïs annuel et bois ou biomasse à moyen terme) tout en rationalisant l'irrigation, grâce à la complémentarité des deux cultures.

En somme, ce modèle agroforestier allie durabilité environnementale et performance agricole, offrant une solution équilibrée pour les exploitations modernes.

FAITS SAILLANTS:

- **De nos jours, l'industrialisation de la production a conduit à sa disparition dans pratiquement toute la région, mais certains agriculteurs l'ont récupérée et l'ont transformée en une stratégie productive.**
- **Le maïs est ici semé en rangées serrées, environ quatre par alignement de peupliers, avec un espacement maîtrisé entre les arbres pour éviter toute compétition pour la lumière ou les nutriments.**
- **Ce modèle agricole offre aux producteurs une diversification de leurs revenus : les peupliers, exploités tous les dix ans pour le bois d'œuvre, complètent le maïs, cultivé et récolté chaque année.**

Pépinière de peupliers, Santa Fé Grenade, année 0

More Information(web):

<https://chopomarjal.es/> <https://life-woodforfuture.eu/>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.